

D. I. MENDELEYEV DAVRIY QONUNIDAN TIZIMLI FOYDALANISH

Farg'ona davlat universiteti akademik litseyi "Tabiiy fanlar" kafedrası
kimyo fani o'qituvchisi, "Shuhrat" medali sohibasi

Shermatova Zilolaxon Musallamovna

Annotatsiya: D.I.Mendeleev davriy qonuni va davriy sistemasi tabiatining eng muhim qonuni bo'lishi bilan birga - kimyo fanini o'rganishning eng muhim metodik asosi hamdir. Davriy qonunning kashf etilishi katta ilmiy jasorat bo'lishi bilan birga, qator eng muhim metodologik va metodik muammolarning yechimini beradi.

Kalit so'zlar: Milliy ta'lim dasturi, maktab o'qituvchisi vazifasi. Metodik vazifalar. Metodologiya, fanlar aloqasi.

Davriy qonun asosida kimyo fanining sistematik kursi tuzildi. Bu tizimda D.I.Mendeleevning "Kimyo asoslari" darsligida o'z ifodasini topdi. Hozirgi sharoitda barcha kimyo kursi darsliklari davriy qonun asosida tuzilgan. Akademik litsey anorganik kimyo kursining nazariy asosini D.I.Mendeleev davriy qonuni va davriy sistemasi tashkil qiladi. Shu sababli anorganik kimyo kursini o'rganishni uch bosqichga bo'lamiz.

Birinchi bosqich - o'quvchilarni D.I.Mendeleev elementlar davriy qonuni va davriy sistemasini o'rganishga tayyorlash.

Ikkinchi bosqich - D.I.Mendeleev elementlar davriy qonuni va davriy sistemasi hamda atom tuzilishi nazariyasini o'rganish .

Uchinchi bosqich - anorganik kimyo kursining sistematik kursini yoki elementlar va ular birikmalari xossalari D.I.Mendeleev elementlar davriy qonuni va davriy sistemasi hamda atom tuzilishi nuqtai - nazaridan o'rganish.

Davriy qonun va davriy sistema mavzusidagi tushunchalar mohiyati mazmuni o'zaro bog'langan ma'lumotlar asosida ochib beriladi. Ular, kimyoviy

Vol. 1. Issue 3

elementlar va moddalar xossalarining davriy o'zgarishini, elementlar atom og'irligi ortishi, elementlar atom tuzilishi bilan bog'liqligi haqidagi ma'lumotlar. Ana shu blok haqidagi ma'lumotlarning bog'lanish sabab va oqibatlarini ochib berish. Oldingi va keyingi blok ma'lumotlar mavzuning o'rganishning bosh ta'limiy vazifasi bo'lib hisoblanadi.

Umumta'lim maktabi kimyo dasturida mavzu mazmuni tarixiy - logik asosda tuzilgan. Avvalo D.I.Mendeleevning elementlar va ular xossalarining atom massasiga bog'liqligini ochib bergani bayon etilsa, keyin esa ularning sabablari elementlar atomlarining tuzilishi asosida tushuntirilgan.

Bu usulda yo'l tutish avvalo - o'quvchilarning tatqiqot faoliyatini rag'barlantirsa ularni o'quv jarayonida faollashtirsa, ikkinchidan tarbiyaviy aspektni kuchaytirib, D.I.Mendeleevning ilmiy jasoratini yechib beradi.

Mustahkam ko'nikmalar hosil qilish uchun o'quvchi mustaqil ish jarayonida mashqlar bajaradi.

Mavzu mazmuni o'quvchilarni bashorat qilishga o'rgatadi. Davriy qonun va davriy sistema, atom tuzilishi va nazariyasi asosida elementlar va ular birikmalari xossalarini **deduktiv** metod orqali bashorat qilishi malakalariga ega bo'ladi.

Mavzuning tarbiyaviy aspekti. D.I.Mendeleevning davriy qonun va kimyoviy elementlar davriy sistemasi mavzusini o'rganish orqali o'quvchilar fan va ishlab chiqarishning rivojlanishi, miqdor o'zgarishlarning sifat o'zgarishiga o'tishi, elementlar atomlari ichki tuzilishi, kimyoviy o'zgarishlarning ichki sabablarini tushinib yetadilar.

Bu tushunchalarning mohiyati dialektik - materialistik dunyoqarash shakllanishiga olib keladi. D.I.Mendeleevning ijodiy faoliyatini o'rganish orqali o'quvchilarda mehnat qilish, vatanparvarlik milliy g'ururi kabi hislatlari qaror topadi.

Mavzuning rivojlantiruvchi funksiyasi: O'quvchilarda elementlar xossalarining o'ziga xosligini ajrata bilish. Oddiy va murakkab moddalarning kimyoviy xossalarini davriy qonun, atom tuzilishi, davriy sistemasi asosida xarakterlash va bashorat qilish, kimyoviy bog'lanishlar turi orqali ularni tavsiflash kabi ko'nikma malakalarni rivojlantirish, mavzuni o'rganishda tayanch bilimlarni tadbiq qilish orqali o'quvchilarda fikrlash, tafakkur qirralari rivojlanadi. Bu mavzu o'quvchilarda muammoli vaziyat vujudga keltirish, uning yechilishini mavzu mohiyati orqali ochib berishni rivojlantiradi.

Mavzuni o'rganishning metod va manbalari. Davriy qonunni o'rganishda muammoli ta'lim, muammoli metod qo'llanadi. Mavzuning rivojlantiruvchi funksiyasini amalga oshirish uchun muammoli metod dominantlik vazifasini bajarish kerak.

Birinchi davrda bunday sabab uchun elementlarni metall va nometallga ajratish asosiy manba bo'lib, xizmat qiladi. Muammoli vaziyatlarni keltirish uchun elementlar va ular birikmalari xossalarining davriy ravishda takrorlanishi ikkinchi manba bo'ladi.

Davriy sistemada elementlar gruppalari ichida podgruppalar hosil bo'lishi uchinchi holatda muammolar yaratishga sabab bo'ladi.

Muammoli vaziyatlar hosil qilishning to'rtinchi bosqichi davriylik nazariyasini rivojlanishi perespektivi orqali amalga oshadi.

Muammoli vaziyatlar atomlarning elektron tuzilishi va xossalari ularning o'zaro bog'liqligini aniqlashda o'quvchilarga beriladigan mustaqil ishlardan namoyon bo'ladi.

Yana muammolarni har bir element haqida yozilgan ma'lumotli varaqalar, ularni joylashtirish sabablarini ochib berishi bo'yicha beriladigan topshiriqlar orqali amalga oshirish mumkin.

Mavzuni o'rganishda nazariy umumlashtirishlar chiqarish, eksperiment diafilm D.I.Mendelevning davriy qonuni degan kino filmlarni ko'rsatish orqali o'quvchilar bilimini oshiradi.

D.I.Mendelevning kimyoviy elementlar davriy qonuni va davriy sistemasi hamda atomning tuzilishi mavzusi o'rta maktab noorganik kimyo kursining ilmiy asosini tashkil etadi. Bu mavzular darslarda o'quvchilar kimyoviy elementlar o'zaro davriy qonunda tasvirlanganidek, bog'liqligini, hamda elementlar xossalaring, ularning birikmalar xossalari atom tuzilishidan davriy sistemaga joylashgan o'rniga muvofiq ekanligini o'rganadilar. O'quvchilardan davriy qonun va atom tuzilishi nazariyasi asosida elementlar ularning birikmalari xossalarini oldindan ayta olishlik malakalari rivojlantiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. A.V.Belotsvetov, S.D.Beskov, N.G.Klyuchnikov Ximicheskaya texnologiya. M."Prosvesheniya". 1976.
2. Otakuziev T.A., A.A.Ismatov, N.P.Ismoilov, F.M.Mirzaev "Noorganik metallar kimyoviy texnologiyasi" T."Uzbekiston" 2002 y.
3. Sh.M.Mirkomilov Kimyo texnologiya ma`ruzalar matni. Nizomiy nomidagi TDPU 2000 y
4. Sh.M.Mirkomilov, X.U. Maxsudxonov, O.Iskandarov. Kimyoviy texnologiya [fanidan amaliy ishlar](#), masala – mashklar va testlar tuplami. T. "Universitet" 2006.

Internet manzillari:

1. www.orbita.uz
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/tibbiyot-xodimlarini-o-qitishda-innovatsion-texnologiyalar>
3. <https://www.xabar.uz/uz/tahlil/tibbiyotda-iot-texnologiyalar-insoniyat>
4. <http://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/822>

5. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=UajUxKUAAAAJ&citation_for_view=UajUxKUAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
6. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=UajUxKUAAAAJ&citation_for_view=UajUxKUAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
7. <http://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/819>
8. <https://science.nuu.uz/>

